

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиев Рахмон Хамидуллаевич ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....	7
2. Ахмедов Сухроб Соатмурод угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ И ПРОДОЛЖЕННЫХ РОСТ ГЛИОБЛАСТОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	10
3. Davronov Islom Ibragimovich, Djurabekova Aziza Tohirovna, Mamurova Malikaxon Mirhamzayevna LUMBOSAKRAL RADIKULOPATIYASI KASALLIGINING KLINIK XUSUSIYATLARINI NEYROIMAGING DIAGNOSTIK USULLAR YORDAMIDA O'RGANISH.....	14
4. Shodiyev Amirqul Shodiyevich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Aliyev Mansur Abduxoliqovich SAMARQAND VILOYATIDA NEYROXIRURGIK TUG'MA RIVOJLANISH NUQSONLARINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Xayriyeva Muxsina Farxodovna INSULTDAN KEYINGI DEMENSIYA VA UNING KLINIK-NEVROLOGIK XUSUSIYATLARI. REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	24
6. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Ражабов Мухсин Мансурович ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	27
7. Каюмова Нафиса Комильжоновна, Назарова Жанна Авзаровна ТУННЕЛЬНЫЕ НЕВРОПАТИИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ.....	31
8. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	34
9. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	37
10. Хайдарова Дилдора Кадириевна, Давронова Хилола Завкиддиновна ВОЗРАСТНОЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1И 2 ТИПА.....	40
11. Nabiev Akmal Adkhamjonovich, Aliev Mansur Abdukholikovich, Kholmurodova Khulkar Kholierovna, Kholmurodov Odilbek Kholierovich ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE METHODS OF MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT IN OPTICHIASMAL ARACHNOIDITIS.....	44
12. Розоков Дилмурод Тогаймуродович, Югай Игорь Александрович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕГО НЕРВА.....	47
13. Сиздикходжаев Сардорхожа Ахмаджон ўгли ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ НЕЙРОНАВИГАЦИИ В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИИ.....	51
14. Махмудов Бобур Фазлиддин угли ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕНИИ ПРОДОЛЖЕННОГО РОСТА ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	55
15. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Мусоев Сардор Мизробович, Расулов Шавкат Орзикулович, Абдуллаев Наби Куддашович БОЛЕЗНЬ МОЯМОЯ: ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	58

16. Убайдуллаев Эльбек Амондулла угли, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Заремба Александр Евгеньевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ПАРЕЗА ЛИЦЕВОГО НЕРВА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА.....	64
17. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna QASHQADARYO VILOYATIDA YASHOVCHI AYOLLARDA BOSH OG'RIGI NEYROFIZIOLOGIK TASHXIS XUSUSIYATLARINI OPTIMALLASHTIRISH.....	69
18. Уринова Гульноза Гуломидиновна, Уринов Фаррух Анварович ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	74
19. Хасилбеков Навруз Хамзаевич, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Жолдасбаев Ажинияз Аманбай угли, Бахтиёрова Гулрух Гайбулла кизи ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЬНЫХ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	76
20. Хайдаров Нодир Қодирович, Хикматуллаева Шахноза Шукруллаевна ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ВАҲИМА ХУРУЖЛАРИ БИЛАН КЕЧУВЧИ КОГНИТИВ ЎЗГАРИШЛАРИ БОР БЕМОРЛАРДА МРТ, КТ ВА МСКТ ТЕКШИРУВЛАРНИНГ ДАВОДАН КЕЙИНГИ САМАРАДОРЛИГИ БАХОЛАШ.....	82

УДК: 616.831-006.328-089.163

Ахмедов Сухроб Соатмурод угли
Республиканский специализированный научный
практический медицинский центр нейрохирургии

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ И ПРОДОЛЖЕННЫХ РОСТ ГЛИОБЛАСТОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419103>

АННОТАЦИЯ

Мультиформная глиобластома представляют собой злокачественная опухоль центральной нервной системы. Стандартном методом лечения является микрохирургическое удаления опухоли с последующим химио и лучевой терапии. Однако, из-за злокачественный характер опухоли результаты лечения неудовлетворительно и продолженный рост опухоли является неизбежным. В данной статье сообщается результаты хирургического лечения первичных и продолженных ростах глиобластом больших полушарий головного мозга получавших стационарное лечение в РСНПМЦН.

Ключевые слова: глиобластома, продолженный рост, хирургическое лечение.

Akhmedov Sukhrob Soatmurod ugli
Republican Specialized Scientific
Practical Medical Centre of Neurosurgery

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PRIMARY AND RELAPSES OF GLIOBLASTOMAS

ANNOTATION

Glioblastoma multiforme is a malignant tumor of the central nervous system. The standard treatment method is microsurgical removal of the tumor followed by chemotherapy and radiation therapy. However, due to the malignant nature of the tumor, treatment results are unsatisfactory and continued tumor growth (relapse) is inevitable. This article reports the results of surgical treatment of primary and relapsed growth of glioblastomas of the cerebral hemispheres who received inpatient treatment at the Republican Specialized Scientific Practical Medical Center of Neurosurgery.

Keywords: Glioblastoma, relapse of brain tumor, surgical treatment.

Ахмедов Сухроб Соатмурод угли
Республика ихтисослаштирилган
нейрохирургия илимий амалий тиббиёт маркази

БОШ МИЯНИНГ БИРЛАМЧИ ХАМДА КАЙТА УСГАН ГЛИОБЛАСТОМАЛАРИНИ ЖАРРОХЛИК ЙУЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИНИ КИЁСИЙ ТАХЛИЛИ

АННОТАЦИЯ

Мультиформ глиобластома – марказий асаб тизимининг хавфли усмаси булиб, стандарт даволаш усули бу усимтани жаррохлик йули билан олиб ташлаш, сунгра кимё терапияси ва нур терапияси билан даволашдир. Бирок, глиобластомалар жуда хавфли табиятга эга булганлиги сабабли турли даволаш усуллари самарадорлиги коникарсиз, ва усимтани кайта усиши мукаррардир. Ушбу маколада Республика ихтисослаштирилган Нейрохирургия олимия амалий тиббиёт Марказида стационар даволанган бош мия яримшарлари глиобластомалари бирламчи ва кайта усган холатларини жаррохлик йули билан даволаш натижалари киёсий тахлили баён этилган.

Калит сўзлар: глиобластома, кайталанган усма, жаррохлик давоси.

Актуальность. Глиобластома, также известная как мультиформная глиобластома (GBM), представляет собой тип агрессивной и злокачественной опухоли головного мозга [2,3]. Он принадлежит к категории опухолей головного мозга, называемых глиомами, которые происходят из глиальных клеток — поддерживающих клеток в мозге, которые помогают нейронам функционировать должным образом [1,2,3]. Глиобластома является наиболее распространенной и наиболее агрессивной формой глиомы, на ее долю приходится около 50% всех глиом. Это

происходит преимущественно у взрослых, обычно в возрасте от 45 до 70 лет, хотя может поражать людей всех возрастов [3,4].

Стандартное лечение глиобластомы обычно включает комбинацию хирургического вмешательства, лучевой терапии и химиотерапии [5,6,7]. Хирургическое удаление опухоли часто является первым шагом, за которым следует лучевая терапия для воздействия на оставшиеся клетки глиобластомы. Химиотерапия используется для уничтожения или подавления роста раковых клеток. Однако, глиобластома является очень агрессивной опухолью, и прогноз, как правило, неблагоприятный. Даже при

тотальном удалении опухоли, глиобластома имеет тенденцию рецидивировать, а средняя продолжительность жизни после постановки диагноза обычно составляет менее двух лет [5,7]. Несмотря на комплексное лечение, рецидивы неизбежны, а прогноз остается неблагоприятным. Однако из-за отсутствия доказательств нет единого мнения о наилучшем способе лечения продолженного роста глиобластомы [4,5]. До сих пор не решено, продлевают ли повторные операции по поводу ГБМ выживаемость. А результаты повторных операции и послеоперационные осложнения изучены недостаточно.

Цель исследования. Целью настоящего исследования является сравнить результаты хирургического лечения и послеоперационный осложнений после первичных и повторных операций по поводу глиобластомы головного мозга.

Материал и методы исследования. Работа основана на результатах клинико-лабораторных обследований и наблюдений 61 больного с глиобластомами больших полушарий головного мозга, находившихся на лечении в Республиканском специализированном научно-практическом центре нейрохирургии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан с 2017 по 2022 гг. Возраст больных колебался от 18 до 71 лет.

Все наблюдаемые нами больные были разделены на две группы:

- Первая группа больные с первично обратившие и оперированные больные по поводу глиобластомы головного мозга – 33 (54,1%);

- Вторая группа больные оперированные по поводу продолженными ростами/рецидивами глиобластомы головного мозга -28 (45,9%);

Всем больным было проведено полное комплексное обследование: клинико-неврологическое, пара клиническое, инструментальное и лабораторное исследования. Оперативному вмешательству были подвергнут всех (100%) больных. Показанием к повторным операциям при рецидиве глиобластом явились: относительно сохранность больных, высокий уровень качества жизни больных (функциональный статус Карновского (KPS) ≥ 70), узловая форма рецидива/продолженного роста глиобластомы. Инвазивный рост глиобластом, низкий уровень качества жизни больных, а также бурный рост опухоли (рецидив/продолженный рост опухоли в течение 3х месяцев) явились противопоказаниям к повторной операций. Удаление опухоли во всех случаях производились под микроскопической ассистенции. Больные в контрольной группы оперированы с использованием классических доступов в зависимости от локализации глиобластом. К больным основной группы были произведены реоперации с удалением продолженного роста новообразования.

Рисунок 1.

Больной X. После первичной операции по поводу глиобластома головного мозга.

Наиболее отличительной чертой глиобластом от других опухолей центральной нервной системы является их неизбежное рецидивирование/продолженный рост. Продолженный рост могут наступить даже в самые короткие сроки после операции, даже в течение нескольких недель.

Ближайшие результаты хирургического лечения сравнительно оценены в обеих группах в послеоперационном периоде. Клиника-неврологическая картина, интраоперационные и

послеоперационные осложнения и тотальности удаления сравнены.

Результаты исследования. Оценка результатов лечения проводилась на основе анализа ближайших исходов. При этом учитывали динамику клинических проявлений, неврологических симптоматики, данные офтальмологических исследований, результаты контрольного компьютерно-томографического исследования. Изучали характер и причины осложнений.

Таблица 1.

Характеристики больных.

Характеристика	Первичные операции (n = 33)	Повторные операции (n = 65)
Средний возраст	59 (29–65)	62 (32–71)
Пол, n (%)		
Женский	14 (42,4)	12 (42,8)
Мужской	19 (57,6)	16 (57,2)
Предоперационные симптомы, n (%)		
Головная боль	8 (24,2)	15 (53,6)
Двигательный дефицит	18 (54,5)	22 (78,6)
Когнитивный дефицит	13 (39,4)	18 (64,3)
Судороги	6 (18,2)	14 (50,0)
Предоперационный объем опухоли, см ³	16,72 (3,98–98,18)	29,33 (5,34–113,15)

Исходные характеристики для предоперационных данных в 61 включены случаи сведены в таблицу 1. Как видно, большинство переменных в исходные уровни были достаточно сбалансированы

между повторными операциями и первичными резекциями, включая возраст, пол, и неврологический статус больных. Однако пациенты, перенесшие повторные резекции, имели значительно

больше предоперационных головных болей, двигательных и когнитивных нарушений, чем пациенты, перенесшие первичную операцию. Признаки неврологических выпадений регрессировали

не одновременно. Быстрота регресса патологической симптоматики зависела от фазы клинического течения и тяжести больных на момент оперативного вмешательства.

Таблица 2

Оценка результатов хирургического лечения в зависимости от методов оперативного вмешательства.

Метод операции	Улучшение		Без изменений		Летальность		Всего	
	Абс	%	Абс	%	Абс	%	Абс	%
Первичные операции	21	34,4	12	19,7	0	0	33	54,1
Повторные операции	16	26,2	11	18,0	1	1,6	28	45,9
Итого	37	60,7	23	37,7	1	1,6	61	100

Из таблицы видно, что наилучший результат отмечен у больных, которые были подвергнуты первичным удалениям глиобластом (34,4%).

В раннем послеоперационном периоде изменений в динамике клинических проявлений удалось добиться у 60,7% больных

(табл. 2). Если при первичном удалении достигнут 34,4% регресса клинических проявлений, то после повторных операций такой результат получен соответственно у 26,2% больных.

Таблица 3.

Послеоперационные осложнения.

Послеоперационные осложнения, n (%)	Повторные операции (n = 28)	Первичные резекции (n = 33)
Ухудшение неврологического статуса	12 (42,6)	10 (30,3)
Кровоизлияние в ложе опухоли	6 (21,4)	5 (22,7)
Отек мозга	2 (7,1)	2 (6,1)
Ишемические осложнения	3 (10,7)	2 (6,1)
Инфекционные осложнения	3 (10,7)	2 (6,1)
Вторичные заживления раны	4 (14,3)	1 (3,0)
Объем хирургической резекции, n (%)		
Тотальная резекция (98% - 100%)	8 (36,9)	13 (32,5)
Почти тотальная резекция (90-99%)	16 (27,7)	18 (39,4)
Субтотальная резекция (< 90%)	4 (35,4)	2 (28,1)

Дальнейшее течение заболевания и исход лечения глиобластом зависит, в частности, от возникновения послеоперационных осложнений, развивающихся в разные сроки после операций и их течения. По данным литературы, различные послеоперационные осложнения варьируют от 0,5 до 24%. [2,4,10].

Мы провели анализ результатов первичных и повторных операций, частоту послеоперационных осложнений в каждой группе.

Все осложнения условно были нами разделены на две основные группы: гнойно-воспалительные и ишемические осложнения. Иногда они сочетались друг с другом у одного и того же больного.

К гнойно-воспалительным осложнениям нами отнесены нагноение ран мягких тканей, эрозии мягких тканей, гнойные менингоэнцефалиты, венитрикулиты и ликворея из ран мягких тканей.

К ишемическим осложнениям относится послеоперационная ишемия мозгового кровообращения, отек головного мозга.

В второй группе после повторных операций, в раннем послеоперационном периоде у 1 (3,6) больной отмечалась ликворея из послеоперационной раны и у 1 (3,6) оперированной больной развился менингоэнцефалит. Больной получал

консервативную терапию и выписывался домой с улучшением с минимальными неврологическими дефицитами.

В раннем послеоперационном периоде умерли 1 (2,5%) больной (табл. 4.2). Причину смерти мы связываем с нарушением стволового кровообращения вследствие дислокационного синдрома и отека стволово-диэнцефальных отделов мозга.

После первичных операций в послеоперационном периоде у 1 (3,0) больной наблюдалась ликворея. В раннем послеоперационном периоде смертность не наблюдалась.

Выводы.

1. В клинической картине продолженного роста глиобластом головного мозга преобладают общемозговые и очаговые неврологические дефициты такие как нарушение двигательных функций, нарушения речи и судорожного синдрома.
2. Повторные операции при продолженном росте глиобластом определяется локализацией и характером роста опухоли, фазой клинического течения заболевания, общего состояния больного.
3. При сравнении исходов хирургического лечения, также необходимо учитывать исходное состояние больного до операции. Это в значительной мере позволит более достоверно судить об эффективности того или иного метода операции.

Список литературы

1. Epidemiology of Intracranial Gliomas / T. Quinn [et al.] // Prog. Neurol. Surg. Basel. — 2018. — Vol.30. — P.1–11.
2. The 2016 World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary / D. N. Louis [et al.] // Acta Neuropathol. — 2016 [Electronic Resource]. — Mode of access: DOI 10.1007/s00401-016-1545-1. — Date of access: 09.03.2018.

3. Fuller G.N/, Scheithauer B/W. The 2007 Revised World Health Organization (WHO) Classification of Tumours of the Central Nervous System: Newly codified entities // Brain pathology. – 2007. – Vol. 17. – P. 304–307
4. Perrini P, Gambacciani C, Weiss A, Pasqualetti F, Delishaj D, Paiar F, Morganti R, Vannozzi R, Lutzemberger L (2017) Survival outcomes following repeat surgery for recurrent glioblastoma: a single- center retrospective analysis. J Neuro-Oncol 131:585–591.
5. Pinsker M, Lumenta C (2001) Experiences with reoperation on recurrent glioblastoma multiforme. Zentralbl Neurochir 62:43–47.
6. Prabhu VC, Barton KP, Walsh S, Borys E, Melian E (2017) Recurrent malignant gliomas: treatment options and their effect on patient’s quality of life. World Neurosurg 103:906–910.
7. Quick J, Gessler F, Dutzmann S, Hattingen E, Harter PN, Weise LM, Franz K, Seifert V, Senft C (2014) Benefit of tumor resection for recurrent glioblastoma. J Neuro-Oncol 117:365–372.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000